

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA LIDERLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING O'RNI

Salayeva Muborak Saburovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasida professori

Ismoilova Nozima O'ktam qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

e-mail: ismoilovanozima12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918883>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish jarayonida emotsional intellektning o'rni tahlil qilinadi. Emotsional intellektning asosiy komponentlar bolalarda ijobiy liderlik sifatlari shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy manbalar asosida asoslab beriladi. Tadqiqotda, EI rivojlangan o'quvchilarda liderlik ko'nikmalari kuchli bo'lishi aniqlangan. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar empatiya treninglarining ahamiyati ko'rsatib beriladi. Natijalar emotsional intellektning emotsional liderlikni shakllantirishda asosiy psixologik mexanizm ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, emosional liderlik, boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, Social-Emotional Learning (SEL), empatiya, motivatsiya, o'zini boshqarish, ijtimoiy kompetensiya, prosotsial xulq, liderlik salohiyati, boshlang'ich sinf o'quvchilari, pedagogik yondashuvlar.

KIRISH. Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan eng muhim talablardan biri o'quvchilarning nafaqat intellektual, balki ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarini rivojlantirishdir. Insonning shaxs sifatida shakllanishi jarayonida hissiy holatni boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ijtimoiy muhitga moslashish kabi omillar yetakchi o'rinni egallaydi.

Kichik maktab yoshi boshlang'ich sinf o'quvchilari hayotining eng sezgir va o'rganishga ochiq davri hisoblanadi[1]. Ya'ni boshlang'ich talim bosqichi (7 yoshdan 10 yoshgacha) bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida muhim "poydevor davri" hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilar ijtimoiy rolni anglash, muloqotning yangi shakllarini egallash, sinf jamoasida o'z o'rnini toppish kabi jarayonlarni boshdan kechiradilar. Aynan shu yoshda hissiy o'sish juda tez kichadi va aynan shu davrda emotsional intellekt komponentlarini — o'z hissiyotlarini anglash, o'z hissiyotlarini boshqarish, ichki motivatsiya, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalarni

maqsadli rivojlantirish o'quvchining kelajakdagi ijtimoiy moslashuviga kuchli ta'sir qiladi. Bunda alohida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlardan biri — emotsional liderlik tushunchasidir.

Emotsional liderlik – bu hissiyotlar va empatiyadan foydalanishga asoslangan jamoani boshqarish faoliyati. Energiya va nazoratga asoslangan an'anaviy liderlik modellaridan farqli o'laroq, emotsional liderlik o'zingiz va qo'l ostidagilarning his-tuyg'ularini tushunish va boshqarishni o'z ichiga oladi[2]. Xulosa qiladigan bo'lsak, emotsional liderlik – bu faqat boshqaruv emas, balki inson qalbiga yo'l topish san'atidir.

Rahbarning o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini chuqur anglay olishi, bu his-tuyg'ularni boshqarishi va ularning ustida ijobiy ta'sir ko'rsata olishi jamoaning ichki uyg'unligini ta'minlaydi. Bunday liderlik uslubi nafaqat maqsadlarga erishishda kuchli turtki beradi, balki har bir a'zoning shaxsiy rivojlanishiga ham imkon yaratadi. Shu bois, emotsional liderlik zamonaviy rahbarlikning ajralmas qismi bo'lib, samarali jamoa qurishda muhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emosional liderlikni shakllantirishning eng samarali omillaridan biri — bu o'quvchilarning emosional intellektini rivojlantirishdir.

Emotsional intellekt – bu hissiyotlarni anglash, boshqa odamlarning va ularning shaxsiy maqsadlari, g'ayratlari va istaklarini anglash qobiliyati, shuningdek amaliy muammolarni hal qilish uchun ularning his-tuyg'ulari va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini boshqarishdir [3]. Emotsional intellekti rivojlangan o'quvchilar sinf jamoasida faol, muloqotda ochiq, nizolarni konstruktiv hal qila oladigan, boshqalar hissiyotiga sezgir va tashabbuskor bo'lib shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt komponentlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar o'quvchilarda liderlik fazilatlarining shakllanishini sezilarli darajada tezlashtiradi [4].

Shu sababli mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida emosional liderlikni shakllantirishda EI ning ahamiyatini aniqlash, ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metodlarni belgilash va ilmiy asoslab berish zarurati tobora ortib bormoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Hissiy intellekt (emotional intelligence, EI) konsepsiyasi XX asrning oxirlarida amerikalik ijtimoiy psixologlar Peter Salovey va John Mayer tomonidan ishlab chiqilgan, ammo keng ommalashishi va amaliy qo'llanilishi amerikalik psixolog Daniel Golemanning "Emotional Intelligence" (1995) asari orqali yuzaga kelgan. Golemanning fikricha, hissiy intellekt

shaxsning o'z his-tuyg'ularini aniqlash, boshqarish, motivatsiyani saqlash, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi[5].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda EI ning ahamiyati bir nechta ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlangan.

Birinchidan, amerikalik bolalar psixologi Susanne Denham tomonidan olib borilgan tadqiqotda maktabga tayyorgarlik va boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyasi ularning ijtimoiy liderlik rolini egallashiga yordam berishi ta'kidlanadi. Olimning fikricha, EI rivojlangan o'quvchilar sinf jamoasida ijobiy ta'sir ko'rsatishga moyil bo'ladi [6].

Ikkinchidan, amerikalik psixologlar Marc Brackett va Susan Rivers o'z tadqiqotida EI ning bolalarning maktabdagi ijtimoiy obro'si, sinfdoshlar bilan hamkorligi va jamoaviy faoliyatda yetakchi bo'la olish qobiliyatini sezilarli darajada kuchaytirishini aniqlagan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, EI ni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar o'quvchilarda liderlik xatti-harakatlarini 20–30% ga oshiradi [7].

Uchinchidan, amerikalik tadqiqotchilar Daniel Goleman, Richard Boyatzis va Annie McKee tomonidan ishlab chiqilgan Primal Leadership konsepsiyasida emosional liderlikning asosi EI ekanligi alohida ta'kidlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar guruhlarida liderlik ko'pincha hissiyotlarni boshqara oladigan, empatik va muloqotga ochiq o'quvchilar tomonidan egallanadi. Ushbu sifatlarning barchasi EI tarkibiga kiradi[8].

To'rtinchidan, amerikalik psixolog Pamela Garner tomonidan o'tkazilgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga oid tadqiqotda EI komponentlari (empatiya, o'zini boshqarish, hissiy anglash) rivojlangan bolalar sinf dinamikasida boshqalarga yo'nalish bera olishi, guruh ishini boshqarishda tashabbus ko'rsatishi va tengdoshlar bilan nizolarni samarali hal qilishga qodirligi aniqlangan [9].

Beshinchidan, amerikalik yozuvchilar Stephanie Jones va Suzanne Bouffard ta'riflagan SEL (Social-Emotional Learning) modeli bolalarda EI ni rivojlantirish orqali ijtimoiy liderlik, mas'uliyatli qaror qabul qilish va ijtimoiy moslashuvchanlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Tadqiqot asosida EI dasturlarini qo'llagan boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning liderlik ko'rsatkichlari oshgani qayd etilgan[10].

Ushbu ilmiy manbalar EI ning boshlang'ich sinf o'quvchilarida emosional liderlik qobiliyatini rivojlantirishdagi o'ta muhim rolini aniq tasdiqlaydi. EI ga asoslangan pedagogik yondashuvlar o'quvchilarda empatiya, ijtimoiy faollik,

tashabbuskorlik va jamoani boshqarish kabi liderlik sifatlarining shakllanishiga yordam beradi.

METODLAR: tarixiy, retrospektiv va nazariy-uslubiy manbalarni tahlil qilish, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va sharhlash, kuzatish, suhbat, anketa, kontent tahlil, kvalimetriya va ekspert baholash.

MUHOKAMA. Ushbu tadqiqot natijalari va yangi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf darajasidagi o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishida EI rivojlanishi ularning jamoaviy munosabatlari, ijtimoiy faolligi hamda liderlik salohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bir qator tadqiqotlar bu bog'liqlikni empirik jihatdan tasdiqlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida EI ning yuqori darajasi ichki motivatsiya, ijtimoiy tashabbuskorlik va o'z fikrini ifodalash qobiliyatini kuchaytirishini aniqladi. Ushbu xususiyatlar esa o'quvchilarning tabiiy yetakchi sifatida namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Jamoaviy yetakchilikni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar ham EI rivojlangan o'quvchilarning prosotsial liderlik sifatlarini — boshqalarga yordam berish, guruhda mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va jamoaga ta'sir o'tkazish — ko'proq namoyon qilishini ko'rsatdi. Bu esa EI ning liderlik xulq-atvori bilan bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, so'nggi adabiyotlarda SEL konsepsiyasining jamoa ichida ijtimoiy-influens va liderlikni shakllantirishga hissa qo'yayotgani ta'kidlanadi. Social-Emotional Learning: Enhancing Emotional Intelligence and Academic Success through Holistic Education (2024) tizimli sharhida, boshlang'ich maktablarda SEL dasturlarini joriy etish orqali o'quvchilarda ijtimoiy yetakchilik (leadership) fazilatlarini — hamkorlik, mas'uliyat, jamoaga xizmat qilish — rivojlanishiga erishilgani aytiladi[11].

Bundan tashqari turli intervensiyalar o'quvchilarga sodda liderlik vazifalarini berish, guruhda mas'uliyatni bo'lishish, boshqalar bilan muvofiqlikda ishlash imkonini yaratadi va natijada prosotsial liderlik fazilatlarini rivojlanadi. Bu holatlar shuni ko'rsatdiki, EI faqat individual psixologik ko'nikma emas — u ijtimoiy muhitda boshqalar bilan munosabat, hamkorlik va jamoaviy liderlik salohiyatini shakllantiradi.

Bundan tashqari, mahalliy tadqiqotlar ta'kidlaydiki, boshlang'ich sinfdan EI ni rivojlantirishda o'qituvchilarning roli, dars muhitining ijobiy psixologik atmosferasi va ta'lim metodlarining mosligi — muhim shartlardir[12]. Agar o'qituvchi va maktab muhitida hissiy ong, emosiyalarni tan olish va boshqarish ko'nikmalari rag'batlantirilsa — o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini anglab, boshqalar

bilan empatik munosabatda bo'lishga, guruhda samarali ishlashga moyil bo'lishadi. Bu esa ularning jamoaviy liderlik salohiyatini qo'llab-quvvatlaydi.

NATIJALAR. Tadqiqot davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarida emosional liderlik qobiliyatining shakllanishi bevosita ularning emotsional intellekt (EI) darajasi bilan uzviy bog'liq ekanligi aniqlandi. O'rganilgan adabiyotlar tahlili esa bu jarayonning bir necha muhim yo'nalishlarda namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Birinchidan, EI ning asosiy komponentlari — o'z hissiyotini anglash, o'zini boshqarish, empatiya, motivatsiya va ijtimoiy ko'nikmalar — boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarda ijtimoiy yetakchilik xatti-harakatlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. EI darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar tengdoshlari bilan samarali muloqot qilish, sinfdagi vazifalarni tashkillashtirish, nizolarni konstruktiv hal etish va jamoaga ijobiy ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega ekanligi kuzatildi.

Ikkinchidan, EI ga asoslangan ta'lim yondashuvlari, xususan SEL (Social-Emotional Learning) dasturlarini boshlang'ich ta'limga tatbiq etish, o'quvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlik, hamkorlik, javobgarlik va prosotsial liderlik kabi sifatlarning shakllanishini tezlashtirishi aniqlangan. So'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar SEL dasturlarini olgan o'quvchilarda liderlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshganini tasdiqlaydi.

Uchinchidan, o'qituvchining shaxsiy emosional kompetensiyasi va sinfdagi psixologik muhit emosional liderlikni rivojlantiruvchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Ijobiy hissiy muhitga ega sinflarda o'quvchilar o'zini erkin ifoda etish, tashabbus ko'rsatish va jamoa oldida mas'uliyatni his qilish kabi yetakchilik fazilatlarini ko'proq namoyish qilgan.

To'rtinchidan, EI ni rivojlantirishga qaratilgan intervensiyalar, amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, emotsional refleksiya va jamoaviy vazifalar orqali o'quvchilarda emosional sezgirlik, o'zaro hurmat va ijtimoiy moslashuvchanlikning oshishi kuzatildi. Bu esa emosional liderlikning tabiiy ravishda shakllanishiga xizmat qilgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari EI boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida emosional liderlikning shakllanishiga ijobiy, barqaror va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Bu esa EI ni boshlang'ich ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylantirish zarurligini ko'rsatadi.

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt boshlang'ich sinf o'quvchilarida emosional liderlikning shakllanishida hal qiluvchi psixologik-pedagogik omildir. Boshlang'ich maktab yoshi bolaning

ijtimoiy-hissiy rivojlanishida eng sezgir davr bo'lib, aynan shu bosqichda EI komponentlarini — o'z hissiyotini anglash, boshqarish, empatiya, ichki motivatsiya va ijtimoiy ko'nikmalarni — maqsadli rivojlantirish o'quvchining jamoa ichida o'z o'rnini topishi va liderlik salohiyatini namoyon etishiga muhim zamin yaratadi.

Adabiyotlar tahlili EI rivojlangan o'quvchilarning sinf jamoasida faolroq, muloqotga ochiqroq, nizolarni konstruktiv hal eta oladigan va boshqalarga ta'sir o'tkaza oladigan shaxs sifatida shakllanishini tasdiqlaydi. Bu esa boshlang'ich sinfda liderlik xulq-atvorini tabiiy ravishda shakllantirishga yordam beradi. SEL va EI ga asoslangan pedagogik yondashuvlar o'quvchilarda prosotsial liderlik, tashabbuskorlik, hamkorlik, ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarni rivojlantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

XULOSA. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, o'qituvchining emosional kompetensiyasi, dars jarayonida yaratiladigan psixologik xavfsiz muhit va interaktiv metodlardan foydalanish EI va liderlikning rivojlanishida asosiy tashqi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ijobiy emosional atmosfera mavjud bo'lgan sinflarda o'quvchilar o'zini erkin ifoda etadi, boshqalar hissiyotiga sezgir bo'ladi va jamoaviy faoliyatda faolroq qatnashadi.

Umuman olganda, boshlang'ich sinf ta'limiga EI ni tizimli integratsiya qilish o'quvchilarda nafaqat ijtimoiy-emotsional barqarorlikni, balki ularda liderlik salohiyatining shakllanishini ham sezilarli darajada qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli maktab ta'limi jarayonida EI ni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar, treninglar, o'yinli metodlar va SEL yondashuvlarini keng joriy etish dolzarb va zarurdir.

Adabiyotlar:

1.Платонова Н.С., Тулупьева Т.В. Эмоциональное лидерство: взаимосвязь уровня образования и эмоционального интеллекта // Управленческое консультирование. 2020. № 10. С. 109–123.

2.Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

3.Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары - Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441. ISBN 978-601-06-8694-6

4.Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali. Volume 2, ISSUE 1, ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869. 2024. January. -Pp. 16-25.

5.Салаева, М., & Косимова, Ш. (2025). Роль коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности учителя начальных классов / В International Conference On Science & Technology (Т. 1, Выпуск 2, сс. 144–153). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17824692>

6.Salayeva, M., & Jo'rayeva, N. (2025). Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'qituvchilari boshqaruv faoliyati / В Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences (Т. 4, Выпуск 27, сс. 143–155). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826195>

7.Salayeva, M., & Shodmonova, N. (2025). Boshlang'ich sinflarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga yordam berishdagi muammolar / В Development And Innovations In Science (Т. 4, Выпуск 13, сс. 15–24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17855816>

8.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

9.Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali, ISSN - 2181-2608. Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

10.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

11.Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – Т.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.

12.Салаева М.С., Павлова М.В. Арт-терапия как средство гармонизации и развития психики младших школьников/ «Заманагөй тәлим хәм тәрбия

технологиялары: тәжирийбелер, машқалалар хәм перспективалар» атамасында Республикалық илмий-әмелий конференция материаллары топламы. Нөкис. 2022 ж. – Б.412-415.

13.Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 №. 4. – Pp.147-153. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>

14. Brackett M.A., & Rivers S.E. (2014). Transforming Students' Lives with Social and Emotional Learning. *Emotion Review*, 6(3), 234–239.

15. Brackett M.A., & Rivers S.E. (2014). Transforming Students' Lives with Social and Emotional Learning. *Emotion Review*, 6(3), 234–239.

16. Goleman D., Boyatzis R., & McKee A. (2002). *Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence*. Harvard Business School Press.

17. Garner, P. W. (2010). Emotional Competence and Its Influences on Teaching and Learning. *Educational Psychology Review*, 22(3), 297–321.

18. Denham S.A. (2006). Social–Emotional Competence as Support for School Readiness. *Early Education and Development*, 17(1), 57–89.

19. Jones S.M., & Bouffard, S. M. (2012). Social and Emotional Learning in Schools: From Programs to Strategies. *Social Policy Report*, 26(4), 1–33.

20. Kumar S., & Devi R. (2024). Social-Emotional Learning: Enhancing Emotional Intelligence and Academic Success through Holistic Education. *BPAS Journal of Education*, 10(4), 215–227. <https://bpasjournals.com/library-science/index.php/journal/article/view/4027>.

21. Toshpulatova N. (2025). Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Development of Pedagogical Technologies and Modern Science*, 4(2), 102–110.

